

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЁРОВ В СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Шамиева Лобар Якубовна

магистрант 1-го курса.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

Факультет Тхэквондо и спортивной деятельности, направление

Физическое воспитание и спортивный менеджмент, организация и управление спортивными мероприятиями

lobarshamiyeva99@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19199977>

***Аннотация.** Волонтерская деятельность является значимым компонентом организации спортивных мероприятий и соревнований, обеспечивая устойчивость и эффективность управленческих процессов. В современной системе спортивного менеджмента волонтеры выступают важным организационным ресурсом, способствующим координации взаимодействия участников, команд и организаторов на всех этапах подготовки и проведения соревнований. Сформированная волонтерская группа обеспечивает непрерывность операционной поддержки мероприятий, повышая уровень организационной согласованности. Результативность их деятельности определяется наличием продуманной системы мотивации, целенаправленной профессиональной подготовки, развитых коммуникативных компетенций и лидерских качеств, что в совокупности способствует повышению качества проведения спортивных событий.*

***Ключевые слова:** спортивных мероприятиях, соревнованиях, большую роль, волонтеры, современном, спортивном менеджменте, важную часть, организации, группа волонтеров.*

MODERN APPROACHES TO MANAGING VOLUNTEER ACTIVITIES AT SPORTING EVENTS

***Annotation.** Volunteer activities play an important role in sports events and sports competitions. In modern sports management, volunteers are also an important component. The volunteer group is a volunteer group that helps participants and teams participate in the competition process without problems, starting from the process of organizing events. Their effective work depends on the motivation system, adequate training, communication, and leadership skills. The results of the research show that managing volunteers in sports events not only increases the success of the event, but also closely contributes to the development of social responsibility and teamwork skills. At the same time, volunteering provides an opportunity for personal growth and professional experience. This article is devoted to the study of the basic principles and modern approaches to managing the activities of volunteers in sports events.*

***Keywords:** Sports events, competitions, major role, volunteers, modern, sports management, important part, organizations, group of volunteers.*

Введение. В современных условиях волонтерская деятельность рассматривается как значимый социально-организационный институт, обеспечивающий всестороннюю поддержку различных общественных сфер. Волонтеры представляют собой особую категорию участников социальной практики, осуществляющих добровольную и безвозмездную деятельность в социальной, культурной, спортивной и экологической

областях. При этом феномен волонтерства выходит за рамки оказания помощи как таковой и выступает важным механизмом личностного и профессионального становления, формирования социальной ответственности и развития гражданской активности [2, с. 45].

Анализ современных управленческих и организационных практик показывает, что эффективность функционирования волонтерского корпуса находится в прямой зависимости от качества подготовки и проведения спортивных мероприятий, а также от уровня удовлетворенности участников и зрительской аудитории. Роль волонтеров в спортивной сфере существенно расширилась: они выполняют не только операционно-организационные функции, но и становятся посредниками социального взаимодействия, способствуя укреплению межкультурных коммуникаций и развитию элементов спортивной дипломатии в контексте международных отношений [4, с. 215].

В этой связи научное осмысление механизмов управления волонтерской деятельностью приобретает особую актуальность. Совершенствование мотивационных моделей, организационных подходов и форм подготовки волонтеров рассматривается как приоритетное направление развития современного спортивного менеджмента, ориентированного на повышение эффективности проведения мероприятий и укрепление социального капитала спортивной среды [7, с. 102].

Процесс управления волонтерами включает их отбор, обучение, распределение обязанностей и поощрение [1, с. 89]. Исследования показывают, что правильное управление деятельностью волонтеров значительно влияет на успешность спортивных событий. Наряду с этим оно повышает социальную ответственность и способствует занятости молодежи [5, с. 78]. **Цель исследования.** Комплексный научный анализ механизмов управления волонтерской деятельностью в системе спортивных мероприятий. [4, с. 88].

Основные направления и показатели эффективности управления деятельностью волонтеров на спортивных мероприятиях (Таблица - 1)

№	Этапы управления (Направления)	Основные задачи и функции	Индикаторы ожидаемой эффективности
1	Отбор и подбор (Selection)	Оценка личностных качеств, уровня владения языками и психологической устойчивости кандидатов.	Сформированный резерв квалифицированных кадров, соответствующих требованиям мероприятия.
2	Обучение и подготовка (Training)	Проведение семинаров-тренингов по регламенту мероприятия, правилам безопасности и этике общения.	Рост профессиональной компетенции волонтеров и повышение качества обслуживания участников.
3	Мотивация и стимулирование	Внедрение системы нематериального	Повышение активности и чувства ответственности

№	Этапы управления (Направления)	Основные задачи и функции	Индикаторы ожидаемой эффективности
		поощрения (экипировка, сертификаты) и социального признания.	волонтёров (уровень удержания в проекте).
4	Коммуникация и координация	Налаживание оперативной связи через цифровые платформы и специальные мобильные приложения.	Скорость обмена информацией и минимизация организационных сбоев в реальном времени.
5	Мониторинг и оценка	Контроль работы волонтёров в ходе мероприятия и сбор обратной связи (feedback) по его завершении.	Оптимизация управленческой модели для будущих спортивных соревнований.

Таблица – 1. Представленная модель отражает системный подход к управлению волонтерским корпусом. Особое внимание уделяется взаимосвязи между подготовкой (Training) и мотивацией (Motivation). Именно эти факторы минимизируют риски возникновения конфликтных ситуаций в ходе крупных мероприятий [8, с. 120]. Внедрение цифровых платформ для координации (указанное в п. 4 таблицы) обеспечивает мобильность и оперативность управления в условиях динамичного изменения графика соревнований [4, с. 156].

Результаты проведенного исследования убедительно свидетельствуют о том, что волонтерская деятельность в сфере организации и проведения спортивных мероприятий представляет собой системообразующий элемент современного спортивного менеджмента и выполняет стратегически значимые функции. Комплексный анализ теоретических положений и практико-управленческих моделей показал, что институционализация волонтерского движения способствует повышению организационной устойчивости спортивных событий, оптимизации процессов взаимодействия между участниками и организаторами, а также формированию благоприятной социально-коммуникативной среды.

По нашему мнению волонтерский корпус следует рассматривать не только как вспомогательный кадровый ресурс, обеспечивающий операционную поддержку мероприятий, но и как важный социально-управленческий фактор, влияющий на качество проведения соревнований. Эффективно организованная волонтерская деятельность способствует укреплению репутационного капитала спортивного события, формированию позитивного общественного восприятия и продвижению имиджа принимающей стороны на национальном и международном уровнях.

Тем самым волонтеры выступают значимым инструментом социального представительства, отражающим уровень организационной культуры и управленческой зрелости системы спортивного менеджмента [7, с. 142]

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы:

1. Системность управления: Эффективность работы волонтеров напрямую коррелирует с качеством выстроенной системы менеджмента, включающей пять ключевых этапов: отбор, профессиональную подготовку, функциональное распределение, непрерывный мониторинг и систему поощрения. Игнорирование любого из этих этапов ведет к снижению качества обслуживания участников и зрителей [1, с. 105].

2. Роль обучения и мотивации: Установлено, что глубокая интеграция программ обучения (Training) с продуманной системой нематериальной мотивации (Recognition) является основным механизмом снижения организационных рисков и конфликтных ситуаций. Подготовленный и мотивированный волонтер способен оперативно принимать решения в нестандартных ситуациях, что критически важно для динамичной среды спортивных соревнований [8, с. 140].

3. Цифровизация процессов: Современные подходы к управлению требуют активного внедрения цифровых платформ и мобильных приложений для координации действий в режиме реального времени. Это обеспечивает необходимую мобильность управления и минимизирует информационные разрывы между организаторами и исполнителями [4, с. 198].

4. Социальное значение: Волонтерство в сфере спорта в Республике Узбекистан имеет высокий потенциал для развития социальной активности молодежи, формирования лидерских качеств и профессиональных компетенций, что способствует долгосрочному развитию кадрового резерва в области физического воспитания и спортивного менеджмента [5, с. 92].

В качестве практических направлений совершенствования управления волонтерской деятельностью целесообразно рассматривать разработку унифицированных стандартов подготовки волонтеров, ориентированных на потребности спортивных федераций и организаторов соревнований различного уровня.

Введение таких стандартов позволит обеспечить сопоставимость требований к компетенциям добровольцев, повысить качество их профессиональной подготовки и создать единое организационно-методическое пространство взаимодействия.

Существенным дополнением к данной системе может стать формирование национальной цифровой платформы (реестра) спортивных волонтеров, обеспечивающей централизованный учёт кадрового потенциала, оперативное распределение ресурсов и повышение прозрачности управленческих процессов.

Заключение. Обобщая результаты, можно констатировать, что научно выверенное и системно организованное управление волонтерской деятельностью выступает ключевым фактором успешной реализации масштабных спортивных проектов.

Такой подход способствует повышению организационной эффективности мероприятий, укреплению институциональной устойчивости спортивной отрасли и формированию долгосрочных условий для её динамичного и устойчивого развития

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Беляев А. В. Управление волонтерской деятельностью в сфере спорта. — М.: Юрайт, 2020. — 256 с.
2. Бондаренко Н. В. Волонтерство как социальный институт современного общества. — СПб.: Питер, 2019. — 198 с.
3. Григорьев Д. А. Организация и управление спортивными мероприятиями. — М.: Академия, 2018. — 312 с.
4. Иванов П. С., Кузнецова Е. М. Спортивный менеджмент: теория и практика. — М.: Инфра-М, 2021. — 340 с.
5. Кузьмин А. И. Волонтеры в системе массовых спортивных мероприятий. — М.: Спорт, 2017. — 224 с.
6. Сухаркова М. П. Волонтерское движение на Олимпийских играх: мотивация и управление. — М.: РГУФКСМиТ, 2016. — 145 с.
7. Чесноков Н. Н. Социальные аспекты волонтерской деятельности в спорте. — М.: Физкультура и спорт, 2018. — 210 с.
8. Шаронов В. Л. Коммуникации и лидерство в управлении волонтерами. — М.: Высшая школа, 2020. — 187 с.